

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSIYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA)	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНА	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI	173
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	180
Menglikulov Baxtiyor Yusupovich	

THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	184
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
TASTE OF PLACE: HOW LOCAL-INGREDIENT SOURCING AFFECTS GUEST SATISFACTION AND MENU PROFITABILITY IN HOTEL RESTAURANTS	193
Bahodirova Durdona	
Atametova Sevara	
INTERACTIONS IN CREATIVE TOURISM: RESIDENTS' PERSPECTIVES IN UZBEKISTAN.....	198
Dildora Khodjaeva Mukhamedkhodjaevna	
Jasmin Raxmidinova	
XO'JALIK YURITUVCHISUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	204
Bauyetdinov M.J.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA MINTAQA TABIIY RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	212
Safarov Otabek Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINING NAZARIY JIHATLARI	218
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	223
Убайдуллаева Мафтунахон Акмалхон кизи	
SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTIGA JALB ETILAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI	230
Xatamova Manzura Ochildiyevna	
TURISTIK MAHSULOT MARKETINGI: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	240
Usmanova Zumrad Islamovna	
IN VITRO TEXNOLOGIYASI ASOSIDA KARTOSHKA URUG'CHILIGI ZANJIRI SAMARADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	244
Mardonova Zarifa Numonjonovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURSLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	251
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ESG MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA MEXANIZMLARI	258
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
YASHIL MOLIYALASHTIRISH INSTRUMENTLARI ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MASALALARI	262
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
ANIQ FANLARNI O'QITISHDA METAKOGNITIV YONDASHUVLAR: TEORETIK ASOSLAR, KOGNITIV ARXITEKTURA VA AMALIY TRANSFER MUAMMOLARI	265
Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li	
XUFYONA IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA UNI O'ZBEKISTONDA KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI	270
Kalandarov R.A.	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARIDA ALOQA OPERATORLARI ROLINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	276
Nuraliyev Nurbek Rustam o'g'li	
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	281
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	

INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	286
Usmanova Zumrad Islamovna	
ISSUES OF ACCOUNTING RECOGNITION AND VALUATION OF LONG-TERM ASSETS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).....	290
Golib D. Tashmanov	
Ismandiyor B. Umirzokov	
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ	297
Алиева Сусанна Сейрановна	
ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA ANIQ FANLARNI O'QITISHNING KOGNITIV VA METAKOGNITIV DETERMINANTLARI.....	304
Shogeldieva Sabrina Omongeldiyevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	309
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
OTMLARDA ILMIY-TEXNIK MAHSULOTLARNI TIJORATLASHTIRISHDA ISHTIROK ETADIGAN SUBYEKTLAR: ROLLAR, FUNKSIYALAR VA O'ZARO MUNOSABATLAR TAHLILI	313
Safarov Bekzod Istamovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI YASHIL MARKETING VOSITALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MEKANIZMI	319
Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	323
Aktamov Olimjon Abdug'ani o'g'li	
SAVDO FAOLIYATIDA MIJOZ EHTIYOJLARINI ANIQLASH MEKANIZMLARI.....	333
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	338
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА	345
Омокеев Максымбек Конколойевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	351
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TOG' TURIZMINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	358
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA DIVERSIFIKATSIYA JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI.....	365
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING OBYEKTIV ZARURATI, TASHKILY-IQTISODIY JIHLTLARI.....	371
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TIBBIY TURIZM RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI	376
Yusupova Mehribon O'ktamovna	
SANOAT TARMOQLARIDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	381
Choriyev Tolib A'zamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING O'ZBEKISTON EKSPORT RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI: IMKONIYATLAR VA CBAM BILAN BOG'LIQ CHAQIRIQLAR	388
Djurayeva Rano Abdullayevna	
To'xliyeva Gulrux Dovron qizi	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	395
Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING BARQAROR O'SISHINI TA'MINLASH MASALALARI.....	400
Xasan Axmedov	
УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	405
Ниёзов Зухур	
Набиев Достонбек	

УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Ниёзов Зухур

Самаркандский институт экономики и сервиса

к. э. н., и. о. профессора кафедры «Банковское дело»

Набиев Достонбек

Самаркандский институт экономики и сервиса

студент 4-го курса факультета «Банковское дело и аудит»

Аннотация: В современных условиях развития финансового рынка операции с ценными бумагами становятся одним из важных направлений деятельности коммерческих банков. Развитие фондового рынка, цифровизация финансовых услуг и усиление конкуренции в банковском секторе требуют совершенствования механизмов управления инвестиционной деятельностью банков и повышения эффективности операций с ценными бумагами. Коммерческие банки выступают не только посредниками на рынке капитала, но и активными инвесторами, формирующими собственные инвестиционные портфели с целью получения дополнительного дохода, диверсификации активов и поддержания необходимого уровня ликвидности.

В статье исследуются теоретические и практические аспекты осуществления операций с ценными бумагами в коммерческих банках, анализируются современные тенденции развития данного направления банковской деятельности, а также выявляются факторы, влияющие на эффективность инвестиционных операций. Особое внимание уделено анализу деятельности АКБ «Hamkorbank» в сфере операций с ценными бумагами, оценке структуры инвестиционного портфеля банка и динамики его изменений в последние годы. Рассматриваются основные виды ценных бумаг, используемых коммерческими банками, включая государственные облигации, корпоративные облигации и акции, а также особенности управления рисками при осуществлении инвестиционных операций.

Ключевые слова: коммерческий банк, ценные бумаги, инвестиционный портфель, фондовый рынок, банковские инвестиции, государственные облигации, корпоративные облигации, акции, управление рисками, ликвидность, Hamkorbank, финансовая устойчивость.

Annotatsiya: Bugungi moliya bozori sharoitida qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar tijorat banklari uchun asosiy faoliyat turiga aylanib bormoqda. Fond bozorining rivojlanishi, moliyaviy xizmatlarning raqamlashtirilishi va bank sektorida raqobatning kuchayishi banklarning investitsiya faoliyatini boshqarish va qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirishni talab qiladi. Tijorat banklari nafaqat kapital bozorida vositachi sifatida, balki faol investorlar sifatida ham faoliyat yuritib, qo'shimcha daromad olish, aktivlarni diversifikatsiya qilish va zarur likvidlik darajasini saqlab qolish uchun o'z investitsiya portfellarini yaratadilar.

Ushbu maqolada tijorat banklarida qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi, bank faoliyatining ushbu sohasidagi mavjud tendensiyalar tahlil qilinadi va investitsiya operatsiyalari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar aniqlanadi. Hamkorbankning qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarini tahlil qilishga, bank investitsiya portfelining tuzilishini va so'nggi yillardagi o'zgarishlar dinamikasini baholashga alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada tijorat banklari tomonidan qo'llaniladigan asosiy qimmatli qog'ozlar turlari, jumladan, davlat obligatsiyalari, korporativ obligatsiyalar va aksiyalar, shuningdek, investitsiya operatsiyalarida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tijorat banki, qimmatli qog'ozlar, investitsiya portfeli, fond bozori, bank investitsiyalari, davlat obligatsiyalari, korporativ obligatsiyalar, aksiyalar, risklarni boshqarish, likvidlik, Hamkorbank, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: In today's financial market environment, securities transactions are becoming a key activity for commercial banks. The development of the stock market, the digitalization of financial services, and increased competition in the banking sector require improved mechanisms for managing banks' investment activities

and increasing the efficiency of securities transactions. Commercial banks act not only as intermediaries in the capital market but also as active investors, building their own investment portfolios to generate additional income, diversify assets, and maintain the required level of liquidity.

This article examines the theoretical and practical aspects of securities transactions in commercial banks, analyzes current trends in this area of banking, and identifies factors influencing the effectiveness of investment operations. Particular attention is paid to the analysis of Hamkorbank's securities operations, assessing the structure of the bank's investment portfolio, and the dynamics of its changes in recent years. The article examines the main types of securities used by commercial banks, including government bonds, corporate bonds, and shares, as well as the specifics of risk management in investment transactions.

Keywords: commercial bank, securities, investment portfolio, stock market, bank investments, government bonds, corporate bonds, shares, risk management, liquidity, Hamkorbank, financial stability.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития финансового рынка операции с ценными бумагами становятся одним из наиболее значимых направлений деятельности коммерческих банков. Рост конкуренции в банковском секторе, развитие рынка капитала и необходимость диверсификации источников доходов обуславливают повышение роли инвестиционных операций в обеспечении финансовой устойчивости банков. В отличие от традиционных банковских операций, связанных с кредитованием и расчетным обслуживанием клиентов, операции с ценными бумагами позволяют банкам эффективно размещать временно свободные денежные средства, получать дополнительный доход, поддерживать необходимый уровень ликвидности и снижать уровень концентрации активов.

Развитие рынка ценных бумаг в Республике Узбекистан является одним из важных направлений модернизации национальной финансовой системы. Проводимые реформы в банковском секторе и на рынке капитала способствуют расширению инвестиционной активности коммерческих банков, увеличению объемов операций с государственными и корпоративными ценными бумагами, а также внедрению современных механизмов управления инвестиционными рисками. В данных условиях особую актуальность приобретают вопросы повышения эффективности операций с ценными бумагами, совершенствования структуры инвестиционных портфелей и обеспечения сбалансированного соотношения между доходностью и уровнем риска.

Среди коммерческих банков Республики Узбекистан важное место занимает АКБ «Hamkorbank», который активно развивает инвестиционную деятельность наряду с традиционными банковскими операциями. Анализ операций банка с ценными бумагами представляет практический интерес с точки зрения оценки эффективности управления инвестиционным портфелем и выявления направлений его дальнейшего совершенствования. Исследование данной проблемы позволяет определить факторы, влияющие на результативность операций с ценными бумагами, а также разработать рекомендации, направленные на повышение эффективности инвестиционной деятельности коммерческих банков в современных условиях развития финансового рынка.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы совершенствования операций с ценными бумагами в коммерческих банках занимают важное место в современных исследованиях банковского дела и финансовых рынков. Развитие фондового рынка, цифровизация финансовых услуг и усиление конкуренции в банковском секторе обуславливают необходимость поиска новых подходов к повышению эффективности инвестиционной деятельности банков.

Теоретические основы операций банков с ценными бумагами были заложены в трудах зарубежных ученых. Так, Ф. Мишкин рассматривает операции с ценными бумагами как один из ключевых инструментов управления ликвидностью и доходностью банковских активов. По его мнению, эффективное формирование инвестиционного портфеля позволяет коммерческим банкам диверсифицировать риски и обеспечивать устойчивость финансовых результатов. Похожие взгляды представлены в работах П. Роуза, который подчеркивает важность интеграции инвестиционной политики банка с общей стратегией управления активами и пассивами.

Исследования Дж. Синки посвящены анализу банковских рисков, возникающих при осуществлении операций с государственными и корпоративными ценными бумагами. Автор отмечает, что эффективность операций зависит не только от доходности финансовых инструментов, но и от качества системы риск-

менеджмента. В частности, большое значение имеет управление процентным, кредитным и рыночным рисками.

Современные тенденции развития банковских операций с ценными бумагами рассматриваются в работах зарубежных исследователей, таких как А. Бергер, Р. Левин и Дж. Стиглиц. Они отмечают, что цифровые технологии, автоматизация инвестиционных процессов и внедрение систем искусственного интеллекта способствуют повышению эффективности управления инвестиционными портфелями банков и снижению операционных издержек.

Среди российских ученых значительный вклад в исследование операций коммерческих банков с ценными бумагами внесли О. И. Лаврушин, Г. Г. Коробова, Е. Ф. Жуков и В. И. Колесников. В их работах подробно рассматриваются механизмы формирования банковских портфелей ценных бумаг, особенности инвестиционной деятельности банков и методы оценки эффективности операций на фондовом рынке. Авторы подчеркивают необходимость совершенствования нормативно-правовой базы и внедрения современных инструментов анализа инвестиционных рисков.

В странах с развивающейся экономикой вопросам повышения эффективности операций банков с ценными бумагами уделяется особое внимание. Исследования показывают, что развитие национального фондового рынка способствует расширению инвестиционных возможностей банков, повышению их конкурентоспособности и укреплению финансовой устойчивости. Вместе с тем недостаточная ликвидность рынка, ограниченный спектр финансовых инструментов и несовершенство инфраструктуры остаются существенными факторами, сдерживающими развитие банковских операций с ценными бумагами.

Ученые Узбекистана также уделяют внимание вопросам развития рынка ценных бумаг и участия коммерческих банков в инвестиционной деятельности. В работах отечественных исследователей рассматриваются проблемы совершенствования механизмов эмиссии и обращения ценных бумаг, повышения инвестиционной активности банков, внедрения цифровых технологий на фондовом рынке и развития корпоративных облигаций как источника долгосрочного финансирования экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили методы системного, сравнительного и экономико-статистического анализа. В ходе исследования использовались методы обобщения, группировки и анализа динамики показателей, позволяющие оценить эффективность операций с ценными бумагами в коммерческих банках. Теоретической базой послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области банковского дела и инвестиций. При изучении нормативно-правовых аспектов использовались законодательные акты Республики Узбекистан, регулирующие банковскую деятельность и рынок ценных бумаг¹.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Операции с ценными бумагами являются важным элементом деятельности коммерческих банков и представляют собой совокупность действий по приобретению, хранению, продаже и управлению финансовыми инструментами с целью получения дохода, поддержания ликвидности и диверсификации активов. В современных условиях банки осуществляют вложения преимущественно в государственные и корпоративные ценные бумаги, поскольку данные инструменты позволяют обеспечить оптимальное соотношение между доходностью и уровнем риска².

Инвестиционная деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг направлена на решение нескольких задач одновременно. Во-первых, она способствует формированию дополнительного источника прибыли. Во-вторых, обеспечивает поддержание ликвидности банка за счет возможности оперативной реализации высоколиквидных финансовых инструментов. В-третьих, позволяет снизить зависимость финансовых результатов банка от кредитных операций. В результате грамотно сформированный инвестиционный портфель становится важным фактором повышения финансовой устойчивости коммерческого банка.

В последние годы банковский сектор Республики Узбекистан демонстрирует постепенное увеличение объемов операций с ценными бумагами. Это связано с активизацией процессов развития рынка капитала, расширением инструментов инвестирования и совершенствованием нормативно-

1 Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»; Закон Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг».

2 Закон Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»; учебная и научная литература по банковским инвестициям.

правовой базы. Значительную роль в данных процессах играют коммерческие банки, которые выступают крупными институциональными инвесторами на финансовом рынке.

Одним из ведущих банков страны является АКБ «Hamkorbank», который осуществляет операции с ценными бумагами в рамках реализации собственной инвестиционной политики. Анализ финансовой отчетности банка показывает, что вложения в инвестиционные активы занимают заметное место в структуре его активов и используются как инструмент обеспечения ликвидности и получения дополнительного дохода.

Таблица 1
Динамика инвестиционных активов АКБ «Hamkorbank» за 2021–2024 гг.³

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Инвестиционные ценные бумаги, млрд сум	520	645	810	975
Темп роста, %	100,0	124,0	125,6	120,4
Доля в активах банка, %	4,8	5,1	5,6	6,0

Данные таблицы свидетельствуют о стабильном росте объема инвестиционных вложений банка в ценные бумаги. За исследуемый период объем инвестиционных активов увеличился с 520 млрд сумов до 975 млрд сумов, что соответствует росту почти на 87,5 %. Одновременно наблюдается увеличение удельного веса инвестиционных ценных бумаг в структуре активов банка с 4,8 % до 6,0 %. Такая динамика свидетельствует о повышении роли инвестиционных операций в деятельности банка и стремлении руководства диверсифицировать активные операции.

Рост объема инвестиций в ценные бумаги обусловлен несколькими факторами. Прежде всего, государственные облигации рассматриваются банками как надежный инструмент вложения средств с относительно низким уровнем риска. Кроме того, развитие корпоративного сектора экономики создает дополнительные возможности для инвестирования в корпоративные облигации и другие финансовые инструменты. В условиях изменения процентных ставок инвестиции в ценные бумаги позволяют банку более гибко управлять собственными активами и ликвидностью.

Важное значение имеет структура инвестиционного портфеля банка. Эффективность операций с ценными бумагами во многом определяется степенью диверсификации вложений между различными видами финансовых инструментов. Высокая концентрация средств в одном сегменте рынка может привести к увеличению инвестиционных рисков и снижению общей устойчивости портфеля.

Таблица 2
Структура портфеля ценных бумаг АКБ «Hamkorbank» в 2024 году⁴

Вид ценных бумаг	Объем, млрд сум	Удельный вес, %
Государственные облигации (Минэкономфин РУз, ЦБ РУз)	615	63,1
Корпоративные облигации крупных эмитентов	248	25,4
Акции и иные инструменты (долевые ценные бумаги)	112	11,5
Итого	975	100,0

Анализ структуры портфеля показывает, что наибольшую долю занимают государственные облигации — 63,1 %. Это свидетельствует о консервативной инвестиционной политике банка и стремлении минимизировать риски. Корпоративные облигации формируют 25,4 % инвестиционного портфеля и обеспечивают более высокий уровень доходности по сравнению с государственными ценными бумагами. Доля акций и иных финансовых инструментов составляет 11,5 %, что позволяет банку получать дополнительный инвестиционный доход при сохранении приемлемого уровня риска.

Таким образом, анализ операций АКБ «Hamkorbank» с ценными бумагами показывает положительную динамику развития инвестиционной деятельности банка. Наблюдается увеличение объема вложений в ценные бумаги, рост их доли в активах банка и формирование относительно диверсифицированного инвестиционного портфеля, основу которого составляют государственные облигации.

3 Источник: составлено автором на основе годовых отчетов и финансовой отчетности АКБ «Hamkorbank» за 2021–2024 гг.

4 Источник: составлено автором на основе годового отчета и финансовой отчетности АКБ «Hamkorbank» за 2024 год.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенное исследование показало, что операции с ценными бумагами являются важным направлением деятельности коммерческих банков и играют значительную роль в обеспечении их финансовой устойчивости. Инвестиции в государственные и корпоративные ценные бумаги позволяют банкам диверсифицировать активы, поддерживать необходимый уровень ликвидности и формировать дополнительные источники доходов наряду с традиционными банковскими операциями.

Анализ деятельности АКБ «Hamkorbank» свидетельствует о положительной динамике развития операций с ценными бумагами. За исследуемый период наблюдался рост объема инвестиционных вложений, увеличение доли ценных бумаг в структуре активов банка, а также повышение доходов от инвестиционной деятельности. Основную часть инвестиционного портфеля банка составляют государственные облигации, что обеспечивает высокий уровень надежности вложений и способствует снижению инвестиционных рисков. Одновременно использование корпоративных ценных бумаг позволяет повысить доходность инвестиционного портфеля и расширить возможности получения прибыли.

Несмотря на достигнутые результаты, дальнейшее развитие операций с ценными бумагами требует совершенствования инвестиционной политики банка с учетом современных тенденций развития финансового рынка. Повышение эффективности инвестиционной деятельности должно быть направлено на обеспечение оптимального соотношения между доходностью, ликвидностью и уровнем риска.

На основании проведенного исследования предлагаются следующие рекомендации:

- расширить диверсификацию инвестиционного портфеля путем увеличения спектра используемых финансовых инструментов;
- совершенствовать систему управления инвестиционными рисками на основе современных методов анализа и прогнозирования финансового рынка;
- увеличить объем операций с высоколиквидными ценными бумагами для поддержания финансовой устойчивости банка;
- активнее внедрять цифровые технологии и аналитические системы для оценки инвестиционной привлекательности финансовых инструментов;
- усилить мониторинг состояния рынка капитала и финансового положения эмитентов корпоративных ценных бумаг.

Реализация предложенных рекомендаций будет способствовать повышению эффективности операций с ценными бумагами, укреплению финансовой устойчивости коммерческих банков и дальнейшему развитию инвестиционной деятельности в банковском секторе Республики Узбекистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» от 5 ноября 2019 года № ЗРУ-580 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. <https://lex.uz/ru/docs/4581971>
2. Закон Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» от 3 июня 2015 года № ЗРУ-387 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/2662541>
3. Центральный банк Республики Узбекистан. Статистические бюллетени и аналитические материалы по банковскому сектору Республики Узбекистан за 2021–2025 годы. – Ташкент: Центральный банк Республики Узбекистан, 2021–2025.
4. АКБ «Hamkorbank». Годовые отчеты и финансовая отчетность АКБ «Hamkorbank» за 2021–2024 годы. – Андижан: АКБ «Hamkorbank», 2021–2024.
5. Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин, Н. Е. Бровкина, Н. И. Валенцева и др.; под ред. О. И. Лаврушина. – Москва: КНОРУС, 2023. – 630 с.
6. Банки и банковские операции: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2022.
7. Материалы по банковскому риск-менеджменту и инвестиционной деятельности коммерческих банков // Экономика и финансы. – 2023–2025.
8. Научные публикации по вопросам операций с ценными бумагами и управления инвестиционным портфелем коммерческих банков // Финансы и кредит. – 2022–2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>